

**ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ МИКРОБНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ****Симонова Е.В.**

ФГБОУ ВО Иркутский государственный медицинский университет Минздрава России

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353537>

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований, характеризующие особенности развития микробных популяций *S. aureus* и *P. aeruginosa*, одного трофического уровня, при лимите питательных веществ в среде их жизнедеятельности. Анализ полученных данных показал, что динамика их роста в условиях моно- и смешанной культуры имеет свои особенности. А именно, в период экспоненциального развития смешанной культуры наблюдается выраженная конкуренция со стороны *P. aeruginosa*. В результате этого развитие микробной популяции *S. aureus* не происходит, хотя она остается жизнеспособной до конца эксперимента. Кроме того, частота встречаемости признака гемолитической активности в структуре микробной популяции *P. aeruginosa*, развивающейся в условиях смешанной культуры, снижается по сравнению с тем, который определяется в монокультуре.

Ключевые слова: микробная популяция, адаптация, изменчивость, показатели роста и развития микробной популяции, гемолитическая активность

Abstract. The work presents results of experimental studies about the development features of *S. aureus* and *P. aeruginosa* microbial populations with similar trophic levels in conditions of nutrient limit in their environment. Analysis of the data showed that the dynamics of their growth in conditions of mono- and mixed culture has its own characteristics. More precisely, expressed competition from *P. aeruginosa* is observed during the period of exponential growth in the mixed culture. As a result, microbial population of *S. aureus* did not grow, although it remains viable until the end of the experiment. In addition, the hemolytic activity of *P. aeruginosa* microbial population in a mixed culture decreases in comparison of the activity level in a monoculture.

Keywords: microbial population adaptation, variation, indicators of microbial growth, hemolytic activity

Известно, что изменчивость носит приспособительный характер, в том числе и в структуре микробных популяций. Вследствие этого происходит совершенствование механизмов адаптации к изменяющимся условиям среды их обитания. В основе изменчивости лежат либо изменение нормы реакции генотипа на факторы окружающей среды, либо изменение самого генотипа в результате мутационно-рекомбинационного процесса. При этом, в отличие от других биологических объектов, микробы обладают более пластичными свойствами всех своих структурных образований и физиологических функций [1-2]. Изучение изменения биологических свойств в микробных популяциях дает возможность расширить представления об экспрессии геномных структур, для синтеза биологически активных веществ, выполняющих роль факторов агрессии и обеспечивающих уровень их вирулентности. А это имеет важное значение для понимания патогенетических основ развития и течения инфекционного процесса и создает основу для разработки новых методологических подходов лечения, профилактики инфекционных болезней и способов их диагностики. Вышеизложенное определило цель данной работы – изучение изменчивости показателей роста в микробных популяциях *S. aureus* и *Ps.*

aeruginosa, являющихся приоритетными возбудителями раневых микст-инфекций на основе сравнительного анализа результатов экспериментальных исследований развития симбиотической культуры и ее моновариантных коактантов.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Для этого микробные популяции выращивались в условиях лимитированного питательного субстрата на стандартной жидкой питательной среде МПБ, pH которой составила $7,4 \pm 0,4$. Условия культивирования стандартные и соответствовали росту и развитию микробной популяции тест-культур.

В качестве тест-культур использован референтные штаммы *S. aureus* и *P. aeruginosa*, относящиеся к одному трофическому уровню, которые выращивались при температуре 37°C в течении 144 часов.

Для определения динамики развития микробной популяции, начиная с 0 точки, через каждые 24 часа из культуральной жидкости проводили количественный посев на питательную среду ЖСА (*S. aureus*) и ЭНДО (*P. aeruginosa*) с целью определения концентрации жизнеспособных микроорганизмов в развивающейся микробной популяции. После появления на питательной среде колоний проводилась оценка их роста.

У случайно выделенных клонов из микробной популяции проводилась регистрация гемолитической активности на кровяном агаре. Для этого проводился посев культуры методом «бляшками», вокруг которой в положительном случае образовывался гемолиз.

На основании полученных результатов, были построены кривые роста, по которым графически определялись периоды их развития и рассчитывались показатели роста в условиях их жизнедеятельности как моно-, так и смешанной культур, что позволило выявить их биологические особенности роста и установить взаимное влияние коактантов при совместном культивировании.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Использование в экспериментальных исследованиях микробной модели обеспечило возможность создать условия развития микробной популяции приближенные к естественным, когда она выходит в состояние перестройки метаболизма, зависимо от условий параметров среды обитания, вследствие

Рисунок 1. - Динамика развития

чего происходит смена фазы роста и развития. Следует указать, что как при культивировании микроорганизмов в моноварианте, так и в смешанной культуре использована одна и та же синхронизированная для эксперимента культура тест-объекта. Известно, что уровень стабильности микробной популяции, развивающейся в экстремальных условиях жизни, определяют показатели роста и ее физиолого-биохимические функции. В связи с этим были проведены исследования по изучению динамики развития микробных популяций *S. aureus* и *P. aeruginosa* в условиях лимита питательных веществ (рисунок 1).

Видно, что угол наклона кривой, определяемый величиной μ_{\max} указывает на то, что микробные популяции проходят стадии развития, характерные для периодических культур, адаптированных к условиям роста, в которых они сразу входят в стадию экспоненциального роста. После ее завершения наступает стадия стационарного роста, в которой их продуктивная активность остается на прежнем уровне. Однако следует заметить, что своего максимального значения в экспоненциальную стадию роста *S. aureus* достигает в течение 48 часов от начала культивирования, тогда как развитие *P. aeruginosa* продолжается в течение 72 часов, что указывает на кинетические особенности роста микробных популяций одного трофического уровня. В связи с этим, рассмотрим данные, представленные в таблице 1, позволяющие оценить эффективность их роста.

Таблица 1. Количественные показатели, характеризующие кинетику роста микробных популяций, развивающихся в условиях лимита питательных веществ

Исследуемая микробная популяция:	Период развития экспоненциальной стадии, час	Удельная скорость роста, час ⁻¹	Число клеточных делений	Время генерации
<i>P. aeruginosa</i>	72,0	0,29±0,02	21	2,39±0,1
<i>S. aureus</i>	48,0	0,35±0,07	28	1,98±0,2

Прежде всего обращает на себя внимание, то, что обе микробные популяции в период экспоненциального роста в условиях эксперимента увеличивают свою плотность за счет деления микробных клеток, число которых, в каждой из них не отличается ($P \geq 0,05$), хотя длительность течения экспоненты на 24 часа удлиняется у *P. aeruginosa*. Это связано с тем, что цикл генерации, который представляет собой временной интервал, в течение которого в микробной популяции в период экспоненты появляется новое потомство из каждой микробной клетки путем деления, удлиняется на 20,7 % по сравнению со *S. aureus*. А как известно показателю времени генерации (циклу генерации) прямо пропорциональна удельной скорость роста. И эту зависимость хорошо можно проследить для анализируемых культур по результатам наших исследований, которые являются важными параметрами их динамики роста и отражают особенности их жизненного цикла и репродуктивную стратегию.

Кроме того, анализ результатов выполненных исследований позволил выявить вариабельность биологических свойств по частоте встречаемости факторов агрессии при физиологической норме в структуре микробных популяций *P. aeruginosa* и *S. aureus*. Известно, что многие микроорганизмы, в том числе, и те, которые были использованы в экспериментальных исследованиях, способны продуцировать гемолизин, являющийся по своей природе экзотоксином, обладающим мембраноповреждающим действием [3-4]. Вследствие этого у случайно выделенных клонов из микробных популяций *S. aureus* и *P. aeruginosa* была определена гемолитическая активность (таблица 2). Анализ полученных данных указывает на то, что клоны, выделенные в структуре микробной популяции *P. aeruginosa* и обладающие гемолитической активностью встречаются в 10,5 раза чаще по сравнению с микробной популяцией *S. aureus* в период экспоненциального роста.

Таблица 2. Уровень изменчивости биологических свойств в микробных популяциях в период экспоненциального роста

Исследуемая микробная популяция:	Частота встречаемости гемолитической активности
<i>P. aeruginosa</i>	19,9 ± 1,8
<i>S. aureus</i>	1,9 ± 0,6

Как было отмечено выше, изучение динамики развития микробных популяций *P. aeruginosa* и *S. aureus* представляет интерес с позиции их участия в развитии гнойно-септической инфекции, которая чаще всего протекает как микст-инфекция, при этом попытка выделять ведущего этиологически значимого агента микробного происхождения в этих условиях не всегда бывает успешной. В связи с этим вопрос взаимоотношений микроорганизмов в структуре искусственно сформированного микробиоценоза при развитии гнойно-воспалительного очага инфекции является приоритетным и должен составлять основу для понимания этиологической значимости микробов при его течении [5]. Сложность и множественность факторов агрессии у микробов также нуждается в установлении их значения в этом процессе. Ответить на поставленный круг вопросов можно только на основе экспериментальных исследований, результаты которых позволят расширить познание тех или иных механизмов действия, происходящих в случайно сформированном микробиоценозе, в котором складываются сложные и неоднозначные взаимоотношения между разными видами микроорганизмов, влияющими на характер развития микст-инфекции. В связи с этим были выполнены экспериментальные исследования, в которых микробные популяции культивировались совместно, что и позволило определить характер их взаимоотношений, складывающихся между ними в условиях симбиоза.

Для этого микробные коактанты, вносились в питательную среду в соотношении 1:1, что создавало равнозначные условия для их жизнедеятельности и культивировались в условиях ограниченного жизненного пространства. Было установлено, что развитие смешанной культуры, аналогично ее коактантам, развивающимся в монокультуре, и проходит через последовательно сменяющиеся стадии роста. В экспоненциальной стадии роста смешанная культура находится в условиях сбалансированного роста, поскольку питательные вещества присутствуют в достаточном количестве и ее развитие не

Рисунок 2. - Динамика развития микробных популяций в смешанной культуре

ингибируется продуктами обмена (рисунок 2). Однако было отмечено, что если на начальном этапе культивирования смешанной культуры соотношение коактантов в ней составляло 1:1, то к периоду выхода микробной популяции *P. aeruginosa* в стадию стационарного роста, этот показатель изменяется до соотношения 1:12. При этом резко снижалась численность микробной популяции *S. aureus*. Однако полной элиминации культуры не происходило, и она сохраняет свою жизнеспособность в течении всего эксперимента. Более информативным для описания особенностей роста смешанной культуры, являются показатели роста,

представленные в обобщенном виде в таблице 3. Установлено, что кинетические показатели, характеризующие динамику роста *S. aureus* и *P. aeruginosa*, развивающихся в монокультуре, и в микробном симбиозе имеют отличительные особенности. Видно, что в период экспоненты развития *S. aureus* не происходит, а поэтому показатели ее роста равны нулевому значению. Это указывает на то, что *P. aeruginosa* ингибирует ее развитие, но при этом он выходит в стадию стационарного роста только после того, как численность микробной популяции *S. aureus* доходит до критического уровня, что и соответствует периоду завершения эксперимента – 144 часа.

Таблица 3. Количественные показатели, характеризующие кинетику роста симбиотической микробной структуры, развивающихся в условиях лимита питательных веществ

Исследуемая микробная популяция:	Период развития экспоненциальной стадии, час	Удельная скорость роста, час ⁻¹	Число клеточных делений	Время генерации
<i>P. aeruginosa</i> , развивающийся в смешанной культуре	96,0	0,3±0,02	36	2,31±0,1
<i>S. aureus</i> , развивающийся в смешанной культуре	0,0	0,0±0,0	0,0	0,0 *±0,2

Кроме того, следует отметить и тот феномен, что показатели роста *P. aeruginosa* в условиях ее культивирования как коактанта в смешанной культуре, так и в моноварианте не изменяются, но при этом период экспоненциального роста соответственно увеличивается до 96 часов. В результате этого за более длинный период экспоненты число клеточных делений возрастает, а вместе с ними и численность микробной популяции. Это может свидетельствовать о том, что не всегда показатели роста микробной популяции определяют антагонистические свойства взаимодействия микробных коактантов в симбиотической системе. Вследствие этого можно предположить, что в симбиотической культуре, в которой развиваются коактанты одного трофического уровня формируются конкурентные взаимоотношения, а в роли антагониста будет выступать не тот, кто характеризуется более высокой удельной скоростью роста, а тот кто может продуцировать биологически активные вещества ингибирующие развитие другого коактанта. Однако при смене условий развития микст-культуры их конкурентная способность может измениться за счет биохимической активности. Также необходимо указать и на то, что численность микробной популяции *P. aeruginosa* возрастает, при прочих равных условиях, именно за счет наличия в среде его обитания *S. aureus*, поскольку только тогда, когда ее концентрация снижается до низких значений в культуральной жидкости второй коактант выходит в стадию стационарного роста.

Выполненные результаты исследования позволили установить, что динамика развития микробных популяций в условиях конкуренции справедливо отвечает «принципу исключения» среди микроорганизмов, ведущих сходный образ жизни, и утверждает о том, что они не могут существовать в одной экологической системе. При этом исход конкуренции не всегда зависит от кинетических характеристик микробных популяций, но

в значительной степени может изменяться от условий их культивирования, что было продемонстрировано нами ранее в условиях хронического эксперимента *in vivo* на лабораторных животных [6].

На основании вышеизложенного следует, что адаптация к непрерывно меняющимся условиям среды обитания - важнейшее свойство микроорганизмов, в основе которой лежит изменчивость, обеспечивающее фенотипическую пластичность вида, которая имеет ключевое значение в сохранении популяции микробов и лежит в основе стратегий развития их резистентности к факторам внешней среды. Изучение форм и механизмов фенотипической пластичности, обеспечивающих устойчивость микроорганизмов к традиционной антимикробной терапии становится ведущим направлением создания современных антимикробных технологий.

REFERENCES

1. Андрюков Б.Г., Сомова Л.М., Матосова Е.В., Ляпун И.Н. Фенотипическая пластичность бактерий как стратегия резистентности и объект современных антимикробных технологий (обзор) // Современные технологии в медицине. – 2019; 11(2), 164-182
2. Бухарин О.В., Гинцбург А.Л., Романова Ю.М., Эль-Регистан Г.И. // Механизмы выживания бактерий. М.: Медицина.- 2005, 367 с.
3. Далла Серра, Корайола М., Виеро М., Комай Г., Потрич М., Феррерас Г., Превост М. // Двухкомпонентные γ -гемолизины *Staphylococcus aureus*, HlgA, HlgB и HlgC, могут образовывать смешанные поры, содержащие все компоненты // Журнал химической информации и моделирования, 2005; 45 (6), 1539-1545
4. Клер К. Шмитт, Карен С. Мейсик, Алисон Д. О'Браэн Бактериальные токсины: друзья или враги? // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2000; 2(1), 4-15
5. Тиранская Н. В., Симонова Е.В. Взаимосвязь симбиотических взаимоотношений в структуре микробиоценоза и развитие раневой инфекции // Журнал инфекционной патологии. - 2010; 17 (3), 193.
6. Н. В. Тиранская, Е. В. Симонова, Л. В. Васильева, Л. К. Куликов, С. С. Казанков. Динамика микробного пейзажа в хронической экспериментальной ране при ее лечении препаратами, содержащими биологически активные вещества // Сибирский медицинский журнал. – 2010. - №6. – С.79-81